

Fórum Internacional de Administração

18 a 20 de maio | Vivo Rio / MAM | Rio de Janeiro | Brasil

Anais do XIV FIA
Fórum Internacional de Administração

/Anales del XIV FIA
Forum Internacional de Administración

Rio de Janeiro | Brasil
2015

XIV FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANAIS DO XIV FIA - FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO/ XIV FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – Rio de Janeiro: Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, 2015.

E-book

ISBN: 978-85-99386-09-5

1. Fórum 2. Administração. I. XIV FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

CDU 658.3

Administração Afrocentrada: Elementos Para O Debate De Um Novo Modelo De Gestão

Carlos Alberto Kalinovski Hoffmann

É pós-graduando lato sensu em MBA em Marketing Político e Organização de Campanha Eleitoral (2015). Também pós-graduado em Gestão de Projetos Sociais pela Barão de Mauá (2015), em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Santa Maria (2014), em História e Cultura Afro-brasileira pela Universidade Cândido Mendes (2014) e em Política e Sociedade pela Barão de Mauá (2012). Possui graduação em Programa Especial de Formação Pedagógica (Licenciatura Plena) pela Universidade de Santa Cruz do Sul (2007) e graduação em Administração de Empresas com Análise de Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2006). É Mestrando em Administração e Negócios pela PUCRS (trancado) e graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2014). Atualmente é Administrador na Prefeitura de Porto Alegre/Departamento Municipal de Água e Esgotos - Dmae, pesquisador em Ciências Sociais, docente em escolas técnicas (Administração e Tecnologia), mobilizador social no Nossa Eldorado do Sul e coordenador geral da ONG Rede Social Mãos Amigas. É titulado Empreendedor Cívico da turma de 2013 da RAPS (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade). Atuou como pesquisador do Grupo EDUCOM AFRO da PUCRS e INSAPECA do Dom Bosco. Já atuou como Coordenador de Tecnologias Sociais da Província Marista do RS, como professor na faculdade FUNDASUL/FACCCA (titular das cadeiras de Administração Pública e OSM) e em Administração de Empresas e Informática em diversas escolas técnicas e profissionalizantes. Também atuou como diretor de políticas educacionais da Associação das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática, onde ajudou a criar e operar o Curso Técnico em Desenvolvimento de Software em escolas estaduais e municipais, dentre outros. Tem experiência na área de Pedagogia, Administração de Empresas, Análise de Sistemas, Ciência Política, Etnia, Filosofia e Teologia Africana, Assistência Social, Cinema e Economia da Cultura, atuando principalmente nos seguintes temas: ciência política, redes sociais digitais, inclusão social e digital, empreendedorismo, gestão, cultura, artistas de rua e afrocentricidade.

Porto Alegre, RS - Brasil

professor@carloshoffmann.com.br

www.facebook.com/PaginadoCarlos

Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar elementos epistemológicos para a construção de um conhecimento afrocentrado acerca da administração das organizações e a gestão de recursos a ela atinentes, induzindo a reflexão acerca de um novo modelo de gestão. A importância desse tema se dá pela introdução do tema da administração com foco étnico ao nível do interesse dos pesquisadores de antropologia, sociologia e da área específica da teoria administrativa. A partir de uma revisão de literatura acerca de constructos ligados a cultura e religiosidade de matriz africana, administração e afrocentricidade, são delineados panoramas e conceitos desta intersecção. Também é construído o conceito de administração afrocentrada ou afroadministração. Ao final, há uma avaliação crítica do tema e a conclusão, trazendo reflexões e sugerindo novas proposições de pesquisa.

Palavras-chave: administração afrocentrada; administração de empresas; afrocentricidade; diáspora.

Abstract

The objective of this paper is to present epistemological elements for building a Afrocentric knowledge about the administration of the organizations and the management of resources relating to it, leading to reflection about a new management model. The importance of this issue is given by the introduction of the administration theme with ethnic focus at the level of interest of researchers anthropology, sociology and specific area of management theory. From a literature review of constructs related to culture and religion of African origin, administration and Afrocentricity, are outlined panoramas and concepts of this intersection. It is also built the concept of afrocentrada administration or afroadministration. Finally, there is a critical evaluation of the theme and the conclusion, bringing ideas and suggesting new research propositions.

Key-words: Afrocentric administration; business administration; Afrocentricity; diaspora.

Introdução

Atualmente, existe a discussão sobre diversas questões sobre as culturas de matriz africana no que se refere a sua religiosidade, sociedade e cultura. Porém, nada se versa ou se reflete sobre o trabalho prático e a conceituação teórica do que seria uma administração baseada nos preceitos e cosmovisão africana, em particular de caráter afrocentrado, tal como se faz com a referida administração a partir de outras culturas, sobremaneira as hegemônicas. Neste artigo, se faz a pioneira e inicial discussão sobre a administração afrocentrada, como ciência debatida “desde dentro” e que pode aportar conceitos, formas de organização e práticas distintas das eurocêntricas ou ocidentais. Desta forma, mais do que responder objetivamente perguntas, irá se levantar questões introdutórias e reflexivas sobre as práticas e bases teóricas administrativas.

O tema proposto se refere a debater a necessidade da pesquisa sobre administração de organizações. Dentro deste contexto, é importante destacar a adequação desta temática junto as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, essencialmente no que tange “[...] a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política [...]” (BRASIL, 2003; BRASIL, 2008). Ainda, é relevante destacar que este debate aqui iniciado se propõe a trazer para os dias atuais a discussão da cultura e ação cotidiana da gestão organizacional no contexto afro-brasileiro, ou seja, debater a história em formação junto a organizações afrocentradas (como os Terreiros das religiões de matriz africana) e ao conhecimento lá gerado a partir do agir organizacional.

Neste sentido, é importante citar a administração de terreiros como um exemplo de administração afrocentrada. Atualmente, mesmo havendo divergências acerca da organização desses espaços mítico-sociais, fica claro que a forma e o modelo organizacional têm uma origem, método e padrão.

Este tema proposto tem especial importância dentro do contexto afro-brasileiro e ilustra uma área epistemológica onde não há conhecimento científico e prático sistematizado. Ainda, é preciso desmistificar, a partir do contexto educacional, que

apenas a Europa ou América do Norte tem possibilidade de construir conhecimento sobre as estruturas administrativas a partir de sua própria visão de mundo e cultura. Também é importante destacar o conhecimento próprio africano na diáspora que deve ser trazido à tona ao debater esta questão e que não tem tido o olhar adequado de educadores e pesquisadores. Por fim, advogar para revisitar e reunir questões práticas, administrativas e de metodologias de gestão no que tange as organizações é de suma importância ao povo afro-brasileiro e adeptos da cosmovisão africana, tanto quanto, começar a debater o conceito de administração afrocentrada.

Metodologia

Para alcançar o objetivo de buscar responder ou debater estas questões a partir de uma revisão de literatura, separou-se o artigo em partes que trazem à vista os pressupostos de visão de mundo africana descolonizada e descolonizante e a diáspora no Brasil, trazem os conceitos acerca da cultura, das religiões afro-brasileiras e a territorialidade e a administração de organizações, encerrando com a metodologia e a conclusão e novas proposições de pesquisa. Esta seleção de textos e conceitos foi feita a partir de palavras-chaves em ferramentas de busca e da seleção de literatura específica dos temas pelo pesquisador.

Fundamentação Teórica

2.1. Cosmovisão africana e diáspora no Brasil, cultura, territorialidade e o terreiro

Primeiramente, é essencial ter um maior conhecimento acerca da cosmovisão africana e suas decorrências em todas as áreas. Conceitualmente, a afrocentricidade ocupa papel central em qualquer discussão que se objetiva independizar e construir conhecimento livre e engajado. Dos Santos (2013) fala que o ativismo negro acredita ser importante a construção de um novo senso comum emancipatório a partir do paradigma afrocentrado. Isto se deve para que não se corra o risco de “continuar a reproduzir duplos de discursos racistas pautados nas mesmas categorias da razão e das epistemologias eurocêntricas” (DOS SANTOS, 2013, p. 9). Segundo Molefi K. Asante (APUD NASCIMENTO, 1998), o afrocentrismo não se opõe ao dinamismo

cultural e ao interculturalismo, mas é uma resistência ao etnocentrismo ocidental e à hegemonia da brancura. Sendo assim, Asante (1998, p. XII) conceitua afrocentrismo como um “modelo de agência intercultural em que existe o pluralismo sem hierarquia e concede-se livremente o respeito às origens, realizações e potenciais”. Portanto, segundo Dos Santos (2013, p. 9), assumir uma visão afrocentrada “permitiria não somente uma leitura das contribuições que as culturas negras – da África e da diáspora – fazem e fizeram, mas permitiriam uma leitura africana e diaspórica de toda a produção cultural”.

Historicamente, para os Iorubás, segundo Melo (2007b), a natureza ocupa um espaço de totalidade, não havendo uma fragmentação ou separação no modo de vida do grupo social, ou, ainda, algo que o aproxime ou distancie do que é real ou invisível (sagrado ou transcendental). Segundo o Mooyo (termo da língua quicongo do tronco bantu que significa ‘vida’, ‘força vital’), o universo é dividido em visível e invisível, sendo que o Universo visível é a camada externa e concreta de um universo invisível e vivo constituído por forças em perpétuo movimento, consistindo em que, no interior desta vasta unidade cósmica, tudo está ligado, tudo é solidário. A partir desta noção, que pode ser sintetizada simplificada pela frase Ubuntu “eu sou porque nós somos”, o comportamento do ser humano em relação a si e ao mundo que o cerca é objeto de regras extremamente precisas. Ainda, assim disseram Hampate Bâ e outros sábios africanos, a violação dessas regras pode romper o equilíbrio das forças do Universo, que, caso ocorra esse desequilíbrio, ele se manifestará por meio de diversos tipos de distúrbios, apenas resolvidos mediante a conveniente manipulação das forças. Somente assim, será possível restabelecer a harmonia, da qual o ser humano é o guardião, por designação do Ser Supremo (LOPES. 2005, p. 24). Também importante conceito africano é o de que no universo não existe “grande” nem “pequeno” e, sim, a harmonia entre coisas de tamanhos diferentes e que as relações de grandeza não têm nenhum sentido porque não acrescentam nem diminuem nada (LOPES, 2005, p. 24).

A compreensão e mentalidade dos povos africanos foram transportadas para o Brasil e materializadas nos terreiros de candomblé com o (re)vivenciamento das experiências e fenômenos sagrados a partir da releitura de mitos e ritos com o objetivo de garantir o bem estar da comunidade e conservar os costumes da comunidade

(MELO, 2007b). Desta forma, o conceito da oralidade é central e exerce um importante papel na transmissão dos valores e costumes das comunidades afrocentradas, além de ser explicitado nos terreiros, pois “ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação a arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo pormenor sempre nos permite remontar uma Unidade primordial” (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 181-183). Ainda, Alves (2013) traz que as religiões de matriz africana, seja ela qual for, possuem “organizadores civilizatórios invariantes”, presentes tanto em África, quanto na diáspora.

Nesse sentido, é importante ressaltar que, na visão afrocentrada, as religiões não são apartadas do mundo real, não havendo a dicotomia tão arraigada no ocidente, daí a sua importância e relevância em qualquer contexto em que se discuta a africanidade. As religiões de origem africana são baseadas nas forças sobrenaturais presentes na natureza, sendo que estas se materializariam através de experiências religiosas e possessões. Silveira (2013) coloca que, para os Iorubá, Deus age através dos Orixás, ou seja, indiretamente. Sendo assim, os Orixás são as expressões máximas dessa relação, materializada sob forma in natura ou sob a forma humana através do transe dos iniciados (MELO, 2007b).

Lembremos que os cultos prestados aos orisa dirigem-se, em princípio, as forças da natureza. Na verdade a definição de orisa é mais complexa. É verdade que ele representa uma força da natureza, mas isso não se dá sob sua força desmedida e descontrolada. Ele é apenas parte dessa natureza, sensata, disciplinada, fixa, controlável, que forma uma cadeia nas relações dos homens com o desconhecido (VERGER, 1999, p. 37).

Ainda, é relevante conceituar o local organizado nomeado para o culto dos ancestrais, chamado de diversas formas país a fora. A principal delas, e aqui utilizada como referência, é o Terreiro, Comunidade de Terreiro ou Comunidade Tradicional de Terreiro que, segundo Negreiros (2010, p. 79), é um “centro de difusão de conhecimento e práticas de resistência e de criação e manutenção de referências à África”. Já Sodré (1988, p. 50), ao retirar a ligação referencial com a África, diz que o Terreiro é um território compreendido como espaço às atividades laboral, residencial e da propulsão de cultos religiosos. De forma comparativa, também é possível citar a

Roça e outras denominações derivadas de outras religiões, tais como Centro e Templo, como passíveis de se referirem a “casa de religião do povo de santo”.

Em complemento, como conceito basilar das religiões de matriz africana e sobre aos “organizadores civilizatórios invariantes”, Alves (2013, p. 56) afirma:

O constructo comunidade tradicional de terreiro de matriz africana é a materialização simbólica e concreta do complexo cultural negro-africano que se mantém vivo e incorporado à sociedade brasileira por meio de organizadores civilizatórios invariantes, como por exemplo: tradição oral, sistema oracular divinatório, culto e manifestação de divindades, ritos de iniciação e de passagem. Organizadores que são fundamentais para a inscrição de um paradigma civilizatório negro-africano nesse contexto.

“O princípio histórico estabelecido pelos ancestrais é elemento objetivador das regras mais decisivas que regem a estrutura e a dinâmica dessas sociedades” (LEITE, 1995-1996, p. 110). Historicamente, se verifica o processo de (re)significação espacial na organização dos terreiros de candomblé (como introdutor das religiões afrodiáspóricas) no Brasil, alavancados a partir de um microcosmo ioruba constituído sob a organização das tradições africanas na diáspora (MELO, 2007b) e objetivando garantir a sobrevivência de seu culto e de suas tradições. Neste sentido, é importante que também seja (re)significado o papel de organização do terreiro enquanto grupo social constituído e autônomo, estabelecendo diretrizes acerca da interação social interna e externa, a gestão de recursos dos mais diversos aspectos e a sua construção mítico-social em relação a concretude da sociedade capitalista.

Neste sentido, os Terreiros surgem como exemplos concretos da tradição no que se refere a gestão. Desta forma, é essencial começar a discutir uma organização e administração afrocentrada baseada, portanto, em preceitos, conceitos e visão de mundo africana e diáspórica, objetivando a construção e afirmação de novas teorias e práticas contextualizadas no momento presente. Melo (2007b) fala que:

A organização espacial dos terreiros de candomblé obedece a uma distribuição que está diretamente ligada às características próprias de cada Orixá. Isto faz com que dentro dessa divisão, tenham-se outros espaços com características individuais que se relacionam com os membros da comunidade. Em território ioruba na África, existem vilarejos e florestas diversas, com Orixás particulares e com uma população específica para cultuá-lo. Nos terreiros de candomblé não poderia ser diferente, o que eram vilarejos e florestas sagradas foram reduzidas a pequenos espaços de culto que representam simbolicamente a cultura destes povos.

Sendo assim, questões afro-teológicas interferem na organização de qualquer organização (seja o terreiro, a comunidade ou qualquer empreendimento) e devem ser compreendidas pela ótica da Administração e da organização de pessoas e recursos. Ainda, além disto, questões legais e de organização associativa também devem ser focadas, tendo a afrocentricidade como base dentro de um marco histórico-legal brasileiro e, por conseguinte, eurocentrado, conforme está tratado na seção 2.2 a seguir.

2.2. Administração de organizações afrocentradas a partir da visão dos Terreiros

Ao pensar de maneira afrocentrada e a respeito da origem africana dos terreiros de religião, é essencial que se identifique, entenda e pesquise a estrutura de organização destes locais e os aspectos filosóficos iniciais, com vistas a ampliar para outros tipos de organizações. A forma como se é agrupada e divididas as tarefas dentro destes grupos são formas de gestão e administração já que organização é, segundo Maximiano (1992, p. 25) “uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa”. Desta forma, terreiros de matriz africana são organizações religiosas com suas peculiaridades e demandas, conforme complementa Melo (2007):

Os terreiros de candomblé apesar de serem de origem brasileira, apresentam uma estrutura organizacional totalmente moldada nas tradições e nos costumes dos povos lorubás, já que foram estes os responsáveis pelo estabelecimento do culto aos Orixás no Brasil. Da mesma forma que a natureza está vinculada aos deuses e aos homens para esta sociedade, os terreiros mantêm sua tradição viva criando um microcosmo desta para legitimar a sua organização social (MELO, 2007, p. 3).

A partir disto, primeiramente, é importante desmistificar e entender como possível a gestão organizacional dentro de uma comunidade de terreiro a partir de quaisquer de suas teorias, inclusive a da autogestão. Neste sentido, importa debater sobre variáveis essenciais sobre este contexto, tais como gestão, estratégia, mercado e público-alvo.

Sobre a administração, importante é trazer o seu significado etimológico, já que a palavra é decorrente do latim *ad* (direção, tendência para) e *minister* (subordinação ou

obediência), portanto, conforme Chiavenato (2007), administração é definida como o processo de planejar, organizar, liderar/dirigir e controlar os esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos propostos. Também, Maximiliano (2000, p. 26) afirma que:

Administrar é o processo de tomar, realizar e alcançar ações que utilizam recursos para alcançar objetivos. A principal razão para o estudo da administração é o seu impacto sobre o desempenho das organizações. É a forma como são administradas que torna as organizações mais ou menos capazes de utilizar corretamente seus recursos para atingir os objetivos corretos.

É impossível, ainda, versar sobre administração sem mencionar a liderança e o seu papel central no trabalho de gestão. Trazendo o exemplo da religião, segundo Prandi (p. 72, 1995-1996), “o modelo de liderança da umbanda tem muito do candomblé, em que todo o poder – verdade e preceito – está nas mãos do pai ou mãe-de-santo e emana do deus ou espírito que o cavalga, cada um em seu terreiro”. Complementa o autor que, como na Umbanda não há codificação fundante ou uma autoridade superior (como o Papa, por exemplo, no Catolicismo), a liderança nas religiões afro-brasileiras são entendidas como sendo decorrentes do desejo e da determinação de divindades e encantados, podendo mudar constantemente de acordo com o entendimento da entidade sobrenatural que comanda o grupo de culto. Também é importante relatar o que fala Vaz (2009), que afirma a importância do papel das lideranças dos Terreiros a partir da sagrada sutileza das religiões afro-brasileiras compartilhada e transmitida através das gerações. Neste sentido, o que é relevante para a liderança afrocentrada em qualquer outra organização não é o caráter divino do contexto dos Terreiros, mas a importância da coletividade (seja ela de que ordem for) nesta definição e a possibilidade da liderança situacional e/ou meritocrática, conforme alicerçada na filosofia africana.

Já no contexto da hierarquia dentro da casa de religião, cada vertente de religião africana tem a sua organização interna. Ainda no exemplo da religiosidade, segundo D’Ogum (2013), no caso da Umbanda, os cargos e funções dentro do terreiro são identificados de diversas formas e com diversas funções. Em relação ao Batuque, segundo Òrúnmilà (2013), existem 3 níveis iniciáticos (bori, pronto e pronto com axés),

temporalmente hierarquizados (mais antigo em tempo de “vasilha”, mais alta a hierarquia). A partir disto, a “casa de religião” tem a sua hierarquia definida e dividida, de cima para baixo, em Babalorixá ou Ialorixá (sumo sacerdote e líder do terreiro), Egbomi (sacerdotes plenos/irmãos ou irmãs mais velhos/pronto com axé de obé e ifá), Yaô (sacerdotes auxiliares/pronto sem axés) e Abian (recém nacido/cumpriu obrigação de bori), sem contar o Leigo (consulente/contribuente), que é cliente, sem fazer parte da hierarquia interna do Terreiro. Já para o Candomblé (INSTITUTO BÚZIOS, 2013), há diferenças grandes entre as variantes Ketu (onde o líder é o Iyalorixá / o Babalorixá), Jeje (com ainda três divisões) e Bantu (one o líder é a Mametu Nkisi / o Tata Nkisi). Nestes exemplos, fica nítido a existência de organização hierárquica e funcional nestes ambientes. Desta forma, demonstram a necessidade de se refletir melhor sobre a dinâmica administrativa, fluxo laboral e de recursos humanos necessária para a manutenção e melhoria contínua do ambiente organizacional afrocentrado.

Ainda, no ambiente externo do terreiro, há a figura essencial do cliente. Este é também um foco de estudos e trabalhos, seja do ponto de vista da visão de mercado capitalista, seja do sistema de trocas e subsistência. Segundo Prandi (p. 78, 1995-1996):

Consequência de sua própria concepção de moralidade e prática de manipulação mágica, as religiões negras foram se responsabilizando pelo atendimento a uma grande demanda por serviços mágico-religiosos de uma larga clientela que não necessariamente toma parte em qualquer aspecto das atividades do culto. No candomblé, os clientes procuram a mãe ou pai-de-santo para o oráculo do jogo de búzios, através do qual problemas são desvendados e oferendas são prescritas para sua solução. O cliente paga pelo jogo de búzios e pelo sacrifício propiciatório (ebó) eventualmente recomendado. O cliente, em geral, fica sabendo qual é o orixá dono de sua cabeça e pode mesmo comparecer às festas em que se faz a celebração de seu orixá, podendo colaborar com algum dinheiro no preparo das festividades, embora não sele nenhum compromisso com a religião. O cliente sabe quase nada sobre o processo iniciático e nunca toma parte nele. Entretanto, ele tem uma dupla importância: antes de mais nada, sua demanda por serviços ajuda a legitimar o terreiro e o grupo religioso em termos sociais. É da clientela que provém, na maioria dos terreiros, uma substancial parte dos fundos necessários para as despesas com as atividades sacrificiais. Comumente, sacerdotes e sacerdotisas do candomblé que adquirem alto grau de prestígio na sociedade inclusive gostam de nomear, entre seus clientes, figuras importantes dos mais diversos segmentos da sociedade.

Referente ao mercado, é relevante conceituar e entender como esta dinâmica das relações interorganizacionais e com “clientes” se processa. Prandi (2004), ao fazer

um rápido histórico a partir do início do século XX, afirma que as religiões de origem africana, tais como o candomblé, se transformaram de religiões de resistência cultural e de preservação do patrimônio étnico da diáspora negra para religiões universais onde o aumento da presença branca favorecia o desprendimento das amarras étnicas, raciais, geográficas e de classes sociais e, a partir disso, a assunção da mercantilização religiosa ao haver a competição com outras religiões na disputa por devotos, espaço e legitimidade. Desta forma, com a vertente socialista da cultura afrocentrada, em que prioriza o coletivo e o plural, torna-se relevante entender melhor como seria a dinâmica mercadológica e de relacionamento com os clientes/consumidores em uma realidade de organização afrocentrada,

Por fim, mas sem pretender encerrar o debate de constructos essenciais a administração afrocentrada, diversas questões devem ser ampliadas e aprofundadas a partir da visão de mundo africana, o que poderia alterar a forma como as empresas são pensadas e os recursos humanos são alocados e estruturados nestas organizações.

Neste contexto, é essencial indagar como seria a administração afrocentrada, que em sua pura visão é aplicada no contexto das religiões de matriz africana, com vistas a ter uma visão nova do ambiente organizacional como um todo. Sendo assim, a partir do conceito de que a administração afrocentrada de comunidades de terreiros de matriz africana é “o meio processual de organização comunitária para o trabalho teo-bio-mítico-social de seus membros, respeitando e sendo regidos pela afrocentricidade e espiritualidade” (HOFFMANN, 2014), fica patente a necessidade de transformá-lo para o contexto empresarial.

Desta forma, a partir do exemplo de organização tradicional trazido e com os conceitos exarados até então, é possível conceituar, preliminarmente, a administração afrocentrada ou afroadministração como o processo de organização, ação e reflexão para o trabalho coletivo em benefício do alcance de objetivos específicos, utilizando-se dos recursos cabíveis e com uma visão holística, humana, sustentável e comunitária.

Este novo “modelo” africano dialoga com as transformações da sociedade e com o sistema econômico-social vigente no país, de base capitalista. Sendo assim, deixar de refletir acerca da administração, mesmo que em novas bases afrocentradas, é se eximir de repensar o mundo empresarial em novas bases epistemológicas.

Conclusão

A reunião dos conceitos aqui exarados para tratar do pioneiro tema da administração buscando um novo modelo de gestão afrocentrada é desafiante e demandante de grandes estudos. Buscou-se, dentre outras coisas, traçar um breve panorama do contexto da cosmovisão africana voltado para a gestão, identificando a não abordagem e estudo do que foi aqui pioneiramente conceituado de “administração afrocentrada” por parte da comunidade científica e gestores de organizações tradicionais afrocentradas.

Sugere-se aqui um trabalho mais profundo e avançado no que se refere a administração afrocentrada, o mercado e relação com o dinheiro, as relações humanas/recursos humanos, questões trabalhistas, legais e associativas, dentre outros temas relevantes. Como uma proposição de pesquisa, com base no exposto aqui neste artigo, há também a necessidade de se discutir uma Teoria Geral da Administração Afrocentrada, abarcando toda uma série de estudos na área.

Obviamente, este artigo tem diversas limitações, dentre as quais a de ele ser primário, exploratório e não-conclusivo, não podendo ser generalizado. Também, por conta disso, não foram comprovadas hipóteses ou demonstrados novos conceitos e teorias a partir de dados quantitativos, o que pode fragilizar as discussões aqui trazidas. Além disso, como outra limitação, é possível que conclusões complementares possam ser chegadas a partir de outros referenciais teóricos das áreas aqui manipuladas. De qualquer forma, o intuito do debate aqui trazido é de provocar o debate de natureza qualitativa, exploratória e inicial, dada a complexidade e amplitude do campo de estudo multidisciplinar aqui apresentado.

Espera-se, portanto, ter avançado no conhecimento a respeito da Administração Afrocentrada, tendo levantado, de forma inicial, a discussão preliminar sobre a gestão prática, administrativa, de recursos humanos e materiais que impactam na vida das pessoas e organizações, desmistificando, ainda, visões estereotipadas que existam acerca destes temas na sociedade brasileira.

Referências Bibliográficas

ALVES, Míriam Cristiane. Desde Dentro: processos de produção de saúde em uma comunidade tradicional de terreiro de matriz africana. **Tese** apresentada ao Programa Pós-Graduação da Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2012.

ARAÚJO, Maurício Azevedo de. Do Combate ao Racismo à Afirmação da Alteridade Negra: as religiões de matriz africana e a luta por reconhecimento jurídico – repensando a tolerância e a liberdade religiosa em uma sociedade multicultural. **Dissertação** apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, 2007.

ASANTE, Molefi Kete. **The Afrocentric idea**: Revised and expanded edition. Philadelphia, PA, Temple University Press, 1998.

BRASIL. Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Publicada no Diário Oficial da União em 10 de janeiro de 2003.

BRASIL. Lei 11.645, de 10 de março de 2008. Publicada no Diário Oficial da União em 11 de março de 2008.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

D'OGUM, Pai Guimarães. Hierarquia Religiosa, Organização nos Terreiros de Umbanda. *Jornal do Axé*. Disponível em: <http://jornaldoaxe.com.br/noticias/umbanda/362-breve-apresentacao-da-hierarquia-religiosa-seus-cargos-funcoes-nomenclatura-e-organizacao-nos-terreiros-de-umbanda>. Acesso em: 28/12/2013.

DOS SANTOS, Gislene Aparecida. Identidade e Multiculturalismo: em busca de conceitos que fundamentem políticas para a população afrodescendente. Disponível em: http://200.144.182.150/neinb/files/identidade_e_multiculturalismo.pdf. Acesso em: 27/12/2013.

HAMPÂTÉ BÂ, Amadou. A Tradição Viva. In: KI-ZERBO (Org.). Metodologia e pré-história da África, História Geral da África. São Paulo: Ática/UNESCO, vol. I, 1982.

HOFFMANN, Carlos A. K.. Administração de Comunidades de Terreiro das Religiões de Matriz-africana: elementos epistemológicos para o debate de uma institucionalização afrocentrada. In: SALÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, 1, 2014, Porto Alegre. Resumos.... Porto Alegre: UFRGS, 2014.

INSTITUTO BUZIOS. Orixás. Disponível em: <http://www.institutobuzios.org.br/documentos/ORIX%C1S%20DO%20CANDOMBL%C9.pdf>. Acesso em: 29/12/2013. 2013.

LEITE, Fábio Rubens da Rocha. Valores Civilizatórios em Sociedades Negro-Africanas. **África**: Revista do Centro de Estudos Africanos – USP. São Paulo, v. 18-19, p. 103-118, 1995-1996.

LOPES, Nei. **Kitábu**: O livro do saber e do espírito negro-africanos. Rio de Janeiro: Senac Rio, 2005.

MAXIMIANO, Antonio Cesar A. **Introdução a administração**. 3ª ed., São Paulo, Editora Atlas, 1992.

MAXIMIANO, Antonio César A. **Teoria geral da administração**: da escola científica à competitividade na economia globalizada. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2000.

MELO, Emerson. Da natureza afro-religiosa: a (re)significação espacial dos terreiros de candomblé em São Paulo. São Paulo: **Monografia** apresentada ao Departamento de Geografia da PUC-SP, 2007.

MELO, Emerson. Dos terreiros de candomblé à natureza afro-religiosa. **Último andar**, v. 16, p. 27-36, Junho de 2007b.

NASCIMENTO, Elisa Larkin. O Sortilégio da Cor: identidade, raça e gênero no Brasil. São Paulo: Selo Negro. 2003.

NEGREIROS, Dalila Fernandes de. Raça e Desterritorialização: uma proposta de análise geográfica da diáspora africana. **Revista da ABPN**. v. 1, n. 2, p. 67-83 – jul.-out. de 2010.

ÒRÚNMÌLÀ, Bàbá Hendrix ti. Idade é posto: a hierarquia do Batuque. Disponível em: <http://orumilaia.blogspot.com.br/2013/09/idade-e-posto-hierarquia-do-batuque.html>. Acesso em: 29/12/2013. 30 de setembro de 2013.

PRANDI, Reginaldo. As religiões negras do Brasil: para uma sociologia dos cultos afro-brasileiros. **Revista da USP**: São Paulo, v. 28, p. 64-83, 1995-1996.

PRANDI, Reginaldo. O Brasil com axé: Candomblé e umbanda no mercado religioso. **Est. Avanç.** v. 18, p. 223-238, 2004.

SILVEIRA, Hendrix Alessandro Anzorena. Afroteologia: elementos epistemológicos para se pensar numa teologia das religiões de matriz africana. **In**: Deus na sociedade plural: fé, símbolos, narrativas: anais do congresso da SOTER / Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Belo Horizonte: PUC Minas, p. 1133-1143, 2013.

SODRÉ, Muniz. **O terreiro e a cidade**: a forma social negro-brasileira. Petrópolis: Vozes, 1988.

VAZ, Maria da Penha de Carvalho. Lideranças Afro-religiosas: estudo sobre a liderança em terreiros do Recife. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco, 2009.

VERGER, Pierre Fatumbi. **Notas sobre o culto aos Orixás e Voduns na Bahia de Todos os Santos, no Brasil, e na Antiga costa dos Escravos, na África**. 2 ed, São Paulo: EDUSP, 2000.